

Slovenská
spoločnosť pre
poľnohospodárske,
lesnícke, potravinárske a
veterinárske vedy pri SAV
v Bratislave

Zborník vedeckých prác

Nitra, 2023

Adamčíková K., Golian J.
(Eds.)

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

**Recenzovaný zborník vedeckých prác
Slovenskej spoločnosti pre
poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske
a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave**

Nitra 2023

Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave

Sekretariát Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV:

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Tr. A. Hlinku 2

949 01 Nitra

Názov: **Recenzovaný zborník vedeckých prác**

Zostavili: Mgr. Katarína Adamčíková, PhD., prof. Ing. Jozef Golian, Dr.

Grafická úprava: MVDr. Boris Semjon, PhD.

Rok vydania: 2023

Rukopis neprešiel redakčnou úpravou vo vydavateľstve.

ISBN 978-80-974779-0-5

POĽNOHOSPODÁRSKA SEKCIA

BOJŇANSKÁ T. –VOLLMANNOVÁ A. - LIDIKOVÁ J. - URMINSKÁ D. - MORAVČÍKOVÁ D.	5
Selected progressive practices for food of plant origin with added value	
ČMIKOVÁ N. - VEREŠOVÁ A. - KAČÁNIOVÁ M.	16
Jedľová rastlinná silica a jej antimikrobiálny potenciál pri predlžovaní trvanlivosti ovocia a zeleniny	
ČMIKOVÁ N. - VEREŠOVÁ A. - KAČÁNIOVÁ M.	22
Antimikrobiálna aktivita rastlinnej silice španielsky majorán	
KAČÁNIOVÁ M. - VEREŠOVÁ A. - ŠTEFÁNIKOVÁ J. - ČMIKOVÁ N.	28
Biologická aktivita koriandrovej rastlinnej silice proti Gram-pozitívnym a Gram-negatívnym baktériám	
KAČÁNIOVÁ M. - VEREŠOVÁ A. - ŠTEFÁNIKOVÁ J. - ČMIKOVÁ N.	34
Antimikrobiálna aktivita škoricovej cejlónskej rastlinnej silice v podmienkach <i>in vitro</i> a <i>in situ</i>	
KALAFOVÁ A. – ŠIMONOVÁ N. – SCHNEIDGENOVÁ M. - ŠIMKOVÁ P. – CAPCAROVÁ M.	41
Hlavné modely potkanov pre štúdium diabetes a ich stručná charakteristika	
ŠIMKOVÁ P. – KALAFOVÁ A. – CAPCAROVÁ M.	49
Nutraceutiká: zdravotné benefity a účinky	
ŠIMKOVÁ P. – KALAFOVÁ A. – CAPCAROVÁ M.	54
Rakytník rešetliakový a drieň obyčajný v terapii metabolických ochorení	
VEREŠOVÁ A. - ČMIKOVÁ N. - KAČÁNIOVÁ M.	58
Antimikrobiálna aktivita rastlinnej silice <i>Citrus reticulata</i> Blanco v <i>in vitro</i> a <i>in situ</i> podmienkach	
VEREŠOVÁ A. - ČMIKOVÁ N. - KAČÁNIOVÁ M.	65
Antimikrobiálne vlastnosti rastlinnej silice <i>Citrus aurantium</i> Amara proti Gram-pozitívnym a Gram-negatívnym baktériám	
BRITAŇÁK, N. – KIZEKOVÁ M. – ILAVSKÁ I. – POLLÁK Š. – JANČOVÁ E. – HANZES E.	71
Stabilita produkcie sušiny d'atelinotrávnej miešanky a asynchrónnosť jej komponentov	
ČUNDERLÍK J.	76
Produkcia trávneho porastu po aplikácií digestátu	
DUGÁTOVÁ Z. – JANČOVÁ M. – POLLÁK Š. – KIZEKOVÁ M.	82
Optimalizácia botanického zloženia a produkcie trávnych porastov	
JENDRIŠÁKOVÁ S.	88
Potenciál nutričnej hodnoty horských pasienkov počas pastevnej sezóny v Národnom parku Veľká Fatra	
POLLÁK Š. – JANČOVÁ M. – DUGÁTOVÁ Z. -KIZEKOVÁ M.	99
Monetarizácia emisií z trávnych porastov	

VARGOVÁ V. Zmeny v diverzite trávneho porastu vplyvom rôznej výživy	107
---	------------

VARGOVÁ V. - DUGÁTOVÁ Z. Vplyv úhrnu zrážok a teploty na produkciu sušiny trávneho porastu	113
--	------------

POTRAVINÁRSKA SEKCIA

BOROTOVÁ P. – GALOVIČOVÁ L. – JOANIDIS P. – KUNOVÁ S. – TVRDÁ E. – KAČÁNIOVÁ M. – ŠTEFÁNIKOVÁ J. Aktivita vybraných rastlinných silíc proti nádorovej bunkovej línii prsníka	119
--	------------

JOANIDIS P. – BENEŠOVÁ L. – BOROTOVÁ P. – MEZEYOVÁ I. – KUNOVÁ S. – KAČÁNIOVÁ M. – ŠTEFÁNIKOVÁ J. Vplyv rastlinných silíc na obsah vitamínu C, organoleptické a texturálne vlastnosti sous-vide mrkvy	125
--	------------

KUNOVÁ S. – ŠTEFÁNIKOVÁ J. – JOANIDIS P. – BOROTOVÁ P. – GALOVIČOVÁ L. – KAČÁNIOVÁ M. Vplyv koriandrovej rastlinnej silice v kombinácii so sous vide technológiou na mikrobiologickú kvalitu kuracieho mäsa	132
--	------------

VETERINÁRSKA SEKCIA

KORÉNEKOVÁ B. – SEMJON B. – MARCINČÁK S. Kyselina askorbová a oxid siričitý a ich použitie v bielych vínach	141
---	------------

PEDOLOGICKÁ SEKCIA

KOBZA J. – BARANČÍKOVÁ G. – DODOK R. – MAKOVNÍKOVÁ J. – PÁLKA B. – STYK J. – ŠIRÁŇ M. Súčasný stav a vývoj vlastností poľnohospodárskych pôd Slovenska podľa ich ohrození	148
--	------------

KOCO Š. – BARANČÍKOVÁ G. – KOBZA J. – HALAS J. Príprava databázy pôdnych údajov pre modelovanie zásob pôdneho organického uhlíka na poľnohospodárskych pôdach Slovenska	155
--	------------

MAKOVNÍKOVÁ J. – KOLOŠTA S. – PÁLKA B. Monetárne a nemonetárne hodnotenie regulačných ekosystémových služieb v pilotných regiónoch SR	165
--	------------

STYK J. – PÁLKA B. Vplyv procesov vodnej erózie na kvantitatívne zmeny pôdnych vlastností na eróznom transekte pri obci Smolinské (okr. Senica)	174
--	------------

ŠIRÁŇ M. Aktuálny fyzikálny stav pôd SR podľa údajov monitoringu pôd	185
--	------------

ŠOLTYSOVÁ B. – DANILOVIČ M. -DANILOVIČOVÁ J. Analýzy vybraných chemických parametrov pôdy po konverzii jej využitia	191
---	------------

TAKÁČ J. Produkčná účinnosť závlahovej vody poľných plodín na Podunajskej nížine	201
--	------------

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske
a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave

Pedologická sekcia

Príprava databázy pôdných údajov pre modelovanie zásob pôdneho organického uhlíka na poľnohospodárskych pôdach Slovenska

Preparation of a Soil Data Database for Modelling Soil Organic Carbon Stocks on Agricultural Soils in Slovakia

Štefan KOCO^{1,2}, Gabriela BARANČÍKOVÁ¹, Jozef KOBZA³, Ján HALAS¹

¹Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy – Regionálne pracovisko Prešov, Raymanova 1, 080 01 Prešov; stefan.koco@nppc.sk

²Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 17. novembra 1, 080 01 Prešov

³Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznanectva a ochrany pôdy – Regionálne pracovisko Banská Bystrica, Mládežnícka 36, 974 04 Banská Bystrica

Abstract

Soil organic matter (SOM) is a key component of soil fertility because it maintains soil moisture and nutrients in the soil and, depending on the soil management, can sequester or emit greenhouse gases. These are the reasons why it is necessary to know the current level, but also the development of soil organic carbon (SOC) stocks in the future. Predicting the development of SOC stocks, it is advisable to use mathematical models. One of the most widely used SOC stock development models is the RothC model, which requires a set of soil parameters data - the initial value of SOC and the proportion of clay fraction in the soil. In Slovakia, a continuously updated database of partial soil monitoring (ČMS-P) is available, which also contains the data necessary to determine the required input data for the RothC model. However, these data are not in format required by the RothC model. The contribution describes the process of transformation of soil data based on the structure of the ČMS-P database into a form suitable for use in the process of SOC stocks modelling in the conditions of Slovak agricultural soils by means of the RothC model.

Keywords: soil organic carbon, clay fractions, soil types, arable land, grassland

Úvod

Pôdna organická hmota (POH) je zložitý systém organických látok rastlinného, ale aj živočíšneho pôvodu, ktorý sa neustále mení, pretože v pôde neprestajne prebiehajú procesy tvorby POH (humifikácia) a tiež jej rozkladu (mineralizácia). Pôdny ekosystém je najväčšou terestriálnou zásobárňou POH na Zemi, nakoľko globálna zásoba POC na pevnine predstavuje 1500-2400 Pg v 1 m hĺbke pôdy (Lorenz & Lal 2018), čo je viac uhlíka ako obsahuje atmosféra spolu s vegetáciou (Smith *et al.* 2020). Napriek tomu, že v intenzívne využívaných poľnohospodárskych pôdach POH predstavuje iba pomerne malú časť (1 - 5 %) z celkového množstva pôdy, je to kľúčový komponent pôdnej úrodnosti, pretože udržiava v pôde pôdnu vlhkosť a živiny a v závislosti od využitia pôdy dokáže sekvestrovať, resp. emitovať skleníkové plyny. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že POH a jej hlavný komponent, POC, ovplyvňuje chemické, biologické a fyzikálne vlastnosti pôdy (Campbell & Paustian, 2015), teda je kľúčovým indikátorom zdravia a kvality pôdy (Chevalier *et al.* 2015) a významnú úlohu zohráva aj pri regulácii ekosystémových služieb pôdy (Banwart *et al.* 2015). EÚ prostredníctvom Zelenej dohody (*Green Deal*) podporuje sekvestráciu POC a pripravuje pravidlá trvalo udržateľného hospodárenia na pôde z hľadiska udržania, respektíve zvýšenia úrovne POC na intenzívne využívaných poľnohospodárskych pôdach. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné poznať aktuálnu úroveň, ale aj vývoj zásob POC na poľnohospodárskych pôdach Slovenska v budúcnosti, keď v dôsledku už v súčasnosti prebiehajúcej klimatickej zmeny sa

očakáva významný nárast teplôt, čo môže akcelerovať mineralizačné procesy v pôde a zásoba POC sa môže znižovať. Veľmi detailne tieto procesy vníma aj EÚ, ktorá už v r. 2006 medzi základné ohrozenia zdravia a kvality pôdy zaradila aj znižovanie zásob POC na pôdach EÚ (Eckelmann *et al.* 2006) a úroveň SOC v Európskych pôdach sa v súčasnosti dôkladne sleduje (Panagos *et al.* 2022). Napriek tomu kvalitné údaje o aktuálnom stave zásob POC na európskej úrovni stále chýbajú (Bellassen *et al.* 2022).

Na Slovensku informácie o množstve POC na poľnohospodársky využívaných pôdach môžeme získať z Databázy monitoringu pôd, ktorý sa realizuje od roku 1993 (Kobza *et al.* 2017). Hlavným cieľom pôdneho monitoringu je časový zápis zmien pôdnych vlastností dôležitý z pohľadu životného prostredia. V 5-ročných intervaloch sa v orníčnom aj podorníčnom horizonte odoberajú pôdne vzorky a okrem iných fyzikálnych a chemických parametrov pôdy sa stanovuje aj koncentrácia POC. Monitoring umožňuje sledovať vývoj úrovne POC v minulosti, ale pri jeho predikcii v budúcnosti je vhodné použiť matematické modely. Jedným z najviac využívaných modelov, ktorý sa využíva na globálnej (Morais *et al.* 2019, Peralta *et al.* 2022), európskej (Smith *et al.* 2005, 2006), regionálnej úrovni (Farina *et al.*, 2017), ale aj na úrovni jednotlivých krajín (Mondini *et al.*, 2012) a fariem (Hábová *et al.* 2019, Prokopyeva *et al.*, 2021) je RothC model, s ktorým máme na VÚPOP pomerne bohaté niekoľkoročné skúsenosti (Barančíková *et al.* 2010, 2012, 2021, 2022, Skalský 2020). RothC model vyžaduje tri skupiny pôdnych údajov: klimatické a pôdne parametre a tiež údaje o hospodárení na pôde. Základným zdrojom údajov o pôdnych parametroch je Databáza údajov Čiastkového monitorovacieho systému - pôda (ČMS-P), ktoré však nie sú v takej forme, aby ich bolo možné priamo použiť pre RothC model. Cieľom tohto príspevku je ukázať postup tvorby databázy pôdnych parametrov, ako vstupných údajov pre RothC model pre modelovanie zásob POC na poľnohospodárskych pôdach Slovenska.

Materiál a metodika práce

Nevyhnuté vstupné parametre pôdy pre RothC model sú: hĺbka pôdy, počiatočná zásoba POC a množstvo ílovej frakcie.

Ako bolo uvedené vyššie, základným zdrojom údajov je Databáza ČMS-P. Databáza obsahuje údaje o 318 monitorovacích plochách v poľnohospodárskej krajine, reprezentujúcich pôdnu pokrývku Slovenska. Podľa frekvencie pôdneho vzorkovania je možné rozlíšiť dve testovacie skupiny plôch. Prvou je základná sieť (všetkých 318 lokalít) na poľnohospodárskych pôdach s periodicitou odberu vzoriek každých 5 rokov. Pôdne vzorky sa odoberajú z hĺbky 0-10 a 35-45 cm. Druhú skupinu predstavuje sieť 21 typických (kľúčových) monitorovacích lokalít s periodicitou odberu každoročne. Kľúčové lokality sa okrem iného zameriavajú aj na monitorovanie postupu antropogénnej degradácie pôd. V systéme monitorovania pôd je sledovaných 85 ukazovateľov. Zozbierané údaje sú uložené ako databáza pôd programom MS Access; údaje sú zapísané samostatne s rešpektovaním periódy vzorky. Databáza je z pohľadu obsahu údajov rozdelená do troch základných častí:

1. všeobecné údaje: identifikácia (špecifické číslo), topografická lokalizácia (súradnice) a poloha v danom mieste,
2. pedologické údaje: morfológia, fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy, klasifikácia pôdy a genetický horizont,
3. údaje o situácii pôdnej hygieny: obsah rizikových prvkov a zlúčenín (ako organické tak anorganické), v pôde stanovených podľa štandardných metód.

Fyzický model alebo aplikačná logika databázy v sebe zahŕňa jednak systém relačných tabuliek (štruktúra databázy), ako aj procesy, ktoré nad nimi prebiehajú. Relačné tabuľky sú rozdelené do 3 základných skupín:

1. Hlavné tabuľky obsahujú všetky atribúty o monitorovacích lokalitách a ukazovateľoch, kódy viacerých atribútov sa odkazujú na číselníky.

2. Číselníky, pomocou ktorých sa registrujú hodnoty, ktoré jednotlivé atribúty hlavných tabuliek môžu nadobúdať.
3. Prepojovacie tabuľky slúžia na zabezpečenie kardinality n:m (ako napr. variabilný počet prefixov a suffixov).

Každá lokalita je označená jedinečným 6 miestnym identifikačným číslom sondy (špecifické číslo) a priestorovo identifikovaná geografickými súradnicami, nadmorskou výškou a príslušnosťou k obci, okresu a kraju, v ktorom sa nachádza. Pri každej sonde je uvedený klasifikovaný pôdny typ na úrovni subtypu a typ využívania poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, TTP) v každom období odberu pôdnych vzoriek.

Pre potreby prípravy vstupných údajov do modelu RothC boli vybraté nasledujúce ukazovatele pôdnych vlastností: obsah skeletu, frakcia celkového ílu (< 0,01 mm) z hĺbky do 10 cm a z hĺbky 20 až 30 cm a koncentrácia POC v hĺbke 0-10 cm. Koncentrácia POC sa stanovuje C, N analyzátorom a zrnitostné zloženie pôdy pipetovacou metódou podľa Nováka a FAO (Kobza *et al.* 2011).

V databáze ČMS-P je uvedená koncentrácia POC, avšak základným pôdnym parametrom pre RothC model je počiatočná zásoba POC. Zásobu POC vypočítame podľa rovnice:

$$\text{Počiatočná zásoba POC (t C .ha}^{-1}\text{)} = \text{COX (\%)} * \text{BD} * (1 - \text{SK}/100) * d$$

kde COX je koncentrácia pôdneho organického uhlíka (%), BD objemová hmotnosť (g.cm⁻³), SK je obsah skeletu (%) a d je hĺbka pôdy (cm) (Skalský *et al.* 2017).

Objemová hmotnosť pôdy sa vypočíta podľa pedotransférovej rovnice (Makovníková & Širáň, 2011):

$$BD = 1.40779 + 0.00119072 * CS - 0.0865001 * COX \quad (2)$$

kde BD je objemová hmotnosť pôdy (g cm⁻³), CS je zrnitostné zloženie pôdy (%) ílových častíc (frakcia < 0.01 mm), a COX je koncentrácia POC (%) v príslušnej hĺbke pôdy.

V závere príprav vstupných údajov bolo potrebné vysporiadať sa s nesúladom medzi hĺbkami odberov vzoriek (z dôvodu rešpektovania jednotlivých pôdnych horizontov), z ktorých boli odvodené potrebné pôdne parametre a stanovenou modelovacou hĺbkou ako dôležitého vstupného parametra pre modelovanie zásob POC prostredníctvom modelu RothC.

Výsledky a diskusia

Hĺbka pôdy

Napriek tomu, že zmeny klimatických parametrov, ako aj zmeny v hospodárení na pôde môžu zásobu POC ovplyvňovať aj v hlbších vrstvách pôdy (Poeplau & Don 2013, Schmer *et al.* 2014), zásoba POC v hĺbke 0-30 cm na tieto zmeny reaguje najcitlivejšie. Uvedená hĺbka sa najčastejšie využíva pri odhade zásob POC na európskej úrovni (Lugato *et al.* 2014), ale aj na úrovni krajín (Rodriguez *et al.* 2021, Dechow *et al.* 2019, Launay *et al.* 2021), resp. väčších územných celkov (Gray *et al.* 2016, Funes *et al.* 2019) a bola použitá aj pri odhade sekvestrácie POC na globálnej úrovni (Peralta *et al.* 2022). Z uvedeného dôvodu pri modelovaní zmien v zásobách POC na poľnohospodárskych pôdach Slovenska sa používa hĺbka 0-30 cm.

Zásoba POC

Ako bolo uvedené vyššie, údaje o koncentrácii POC v rámci základnej siete ČMS-P sa merajú v hĺbke 0-10 a 35-45 cm. Pre výpočet zásoby POC v hĺbke 0-30 cm na orných pôdach (OP) používame údaje o POC z hĺbky 0-10 cm, nakoľko na väčšine intenzívne využívaných orných pôd sa hĺbka orby pohybuje do 30 cm. V uvedenej hĺbke sa pôda aspoň raz za niekoľko rokov premiešava, takže údaj z hĺbky 0-10 cm môže byť v prípade OP použitý pre hĺbku 0 - 30 cm.

Obsah POC v hĺbke 0-30 cm v prípade trvalých trávnych porastov (TTP) sa vypočíta pre každú hĺbku, 0-10 cm, 10-20 cm a 20-30 cm, samostatne. V prípade hĺbky 0-10 cm sa použil nameraný údaj z tejto hĺbky, pre hĺbky 10-20 a 20-30 cm bola koncentrácia POC odhadnutá podľa súboru pedo-transferových pravidiel. Koeficienty zníženia v hĺbkach 10-20 a 20-30 cm boli odhadnuté z údajov koncentrácie POC z prvého odberového cyklu, v ktorom sa koncentrácia POC analyzovala aj v hĺbke 20-30 cm (Linkeš *et al.* 1997) a z údajov o stratifikácii POC v 10 cm intervaloch v 1 m hĺbky pôdneho profilu na vybraných pôdnych typoch (Barančíková *et al.*, 2019). Koeficienty zníženia pre hĺbku 10-20 a 20-30 cm sú uvedené v Tab. 1.

Tabuľka 1. Výpočet koncentrácie POC (%) v hĺbkových intervaloch 10-20 a 20-30 cm pre TTP na základe údajov o pôdnom type.

Pôdny typ	Hĺbkový interval 10 - 20 cm	Hĺbkový interval 20 - 30 cm
ČA, ČM	90 % z hĺbky 0 - 10 cm	80 % z hĺbky 0 - 10 cm
HM	80 % z hĺbky 0 - 10 cm	70 % z hĺbky 0 - 10 cm
FM	80 % z hĺbky 0 - 10 cm	70 % z hĺbky 0 - 10 cm
RA, PZ, PG, KM	60 % z hĺbky 0 - 10 cm	50 % z hĺbky 0 - 10 cm
RM	80 % z hĺbky 0 - 10 cm	70 % z hĺbky 0 - 10 cm

Graf 1. Porovnanie zásob POC ($t \cdot ha^{-1}$) na poľnohospodárskej pôde (PP), ornej pôde (OP) a trvalých trávnych porastoch (TTP) v podmienkach Slovenska

Vo finálnej fáze boli takto stanovené hodnoty koncentrácie POC (%) prepočítané v zmysle pedotransferových rovníc uvedených v metodike práce na zásobu POC ($t \cdot ha^{-1}$), v prípade TTP pre každú hĺbku samostatne (10 cm). Následne boli hodnoty zásoby POC z hĺbok 0-10, 10-20 a 20-30 cm spočítané do finálnej hodnoty zásoby POC v hĺbke 0-30 cm. Na orných pôdach bola zásoba POC prepočítaná priamo pre hĺbku 0-30 cm z hodnoty koncentrácie POC v hĺbke 0-10 cm.

V roku 2002 bola na poľnohospodárskej pôde Slovenska priemerná zásoba POC $63,9 \text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$, pričom na orných pôdach priemerná hodnota klesá na $61,2 \text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$ a naopak, na TTP stúpa na hodnotu $66,9 \text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$ (Graf 1).

Takto odvodené hodnoty predstavujú počiatočnú zásobu POC pre modelovanie jej vývoja prostredníctvom modelu RothC na poľnohospodárskych pôdach Slovenska. Po vylúčení lokalít s odľahlými hodnotami zásoby POC boli tieto hodnoty priemerované pre homogénne priestorovo-pôdne vlastnosti územia (nadmorská výška, využitie poľnohospodárskej pôdy, zrnitosť pôdy, obsah POC) a následne priradené priestorovým simulačným jednotkám s rovnakými priestorovo-pôdnymi vlastnosťami.

Ílová frakcia

Hodnota ílovej frakcie (%) v podobe celkového ílu (frakcia $< 0,01 \text{ mm}$) sa v procese modelovania zásob POC z údajov ČMS-P využíva dvoma spôsobmi. Nepriamo slúži na stanovenie objemovej hmotnosti pôdy prostredníctvom pedotransferovej funkcie (Makovníková & Širáň 2011) a zároveň je to priamy vstupný parameter modelovania zásob POC v prostredí modelu RothC. Databáza ČMS-P obsahuje merané údaje o celkovom íle v dvoch hĺbkach (0-10 a 20-30 cm), preto pre stanovenie zásob POC v hĺbke 0-30 cm, ako aj pri samotnom modelovaní vývoja zásob POC bol použitý aritmetický priemer hodnoty ílovej frakcie z týchto dvoch hĺbok.

Graf 2. Porovnanie zastúpenia celkového ílu (frakcia $< 0,01 \text{ mm}$) na poľnohospodárskej pôde (PP), ornej pôde (OP) a trvalých trávnych porastoch (TTP) v podmienkach Slovenska

Ako ukazuje Graf 2, v podmienkach Slovenska dominujú stredne ťažké pôdy. Lokality zrnitostne ľahkých pôd sa vyskytujú prevažne na západnom Slovensku v oblasti Záhorskej nížiny a vo využití týchto pôd prevládajú trvalé trávne porasty. Do kategórie ťažkých pôd spadá 98 lokalít ČMS-P, ktoré sa nachádzajú v pahorkatinných oblastiach Podunajskej a Východoslovenskej nížiny, ako aj ostrovčekovite vo väčšine kotlín. Väčšina lokalít s výskytom takých pôd sa vyskytuje do nadmorskej výšky 600 m a sú rovnomerne využívané ako orná pôda aj TTP.

Skeletnosť pôdy

Parameter skeletnatosti pôdy bol odvodený priamo z databázy ČMS-P z údajov do hĺbky 30 cm. Parameter skeletnatosti sme primárne využili na spresnenie výpočtu zásoby POC ($t \cdot ha^{-1}$).

Obr. 1. Schéma prípravy databázy pôdnych údajov pre modelovanie zásob pôdneho organického uhlíka.

Vysvetlivky: IČS – identifikačné číslo sondy (lokality), LC - typ využívania poľnohospodárskej pôdy (OP – orná pôda, TTP – trvalý trávny porast), SKELET - obsah skeletu, ÍL – podiel ílových častíc (frakcia < 0.01 mm), POC – pôdny organický uhlík, PTR – pedotransferová rovnica, \bar{x} – aritmetický priemer

Takto pripravená databáza bola použitá na skúmanie vplyvu geografických a pedologických parametrov, ako aj parametrov využitia pôdy, na zásobu POC (Barančíková *et al.* 2023) a tiež pri modelovaní zásob POC na poľnohospodárskych pôdach Slovenska v rámci projektu URANOS (Obr. 1). V prvom kroku bolo potrebné stanoviť si hĺbku pôdy, pre ktorú sa bude vývoj zásob POC modelovať. Keďže zásoba POC reaguje najcitlivejšie na zmeny v hĺbke 0-30 cm, ide o štandardnú hĺbku, ktorá sa využíva v aplikáciách vo svete aj na Slovensku. Laboratorne merané údaje o koncentrácii POC a ílovej frakcii boli prostredníctvom pedotransferových funkcií prevedené na zásoby POC, pričom v závislosti od využitia

poľnohospodárskej pôdy boli takýmto postupom transformované údaje koncentrácie POC z hĺbky 0-10 cm. Zatiaľ čo na orných pôdach boli hodnoty POC prevedené priamo pre modelovaciu hĺbku 0-30 cm, na TTP sme k výslednej hodnote zásoby POC dospeli súčtom z troch hĺbok s hrúbkou 10 cm. Stanovenie hodnoty zásoby POC jednotlivých lokalít v kombinácii s priestorovými a ďalšími pedologickými parametrami umožnilo štatisticky určiť zásadné faktory (hybné sily) ovplyvňujúce stav zásob POC v teritóriu poľnohospodárskych pôd Slovenska.

Databáza ČMS-P tak bola využitá nielen na prípravu vstupov o pôdnych vlastnostiach do modelu RothC, ale priestorovo-kvalitatívne údaje o jednotlivých lokalitách sa použili pri delimitácii územia Slovenska na priestorové simulačné jednotky, ktoré bolo možné použiť pre samotné modelovanie. Zásoba POC vykazuje významnú štatistickú závislosť s nadmorskou výškou, využitím poľnohospodárskej pôdy, zrnitostnými kategóriami a kategóriami pôdneho typu z hľadiska hĺbky a obsahu humusového horizontu. Tieto parametre boli použité ako delimitačné kritéria pre tvorbu priestorových simulačných jednotiek. V nadväznosti na to sa priemerné hodnoty POC z roku 2002 priradili ako iníciaľne hodnoty pre modelovanie vývoja zásob POC, priestorovým simulačným jednotkám v podobe gridových štvorcov o veľkosti 100 x 100 m agregovaných na základe použitých delimitačných kritérií (Obr. 2). Modelovanie bolo realizované pre obdobie rokov 2000 – 2050. Iníciaľna zásoba sa použila ako referenčná hodnota pre rok 2000. Modelovanie sa realizovalo podľa viacerých scenárov manažmentu využívania poľnohospodárskej pôdy z pohľadu množstva vstupov uhlíka do pôdy z poľnohospodárskej produkcie (záverečná správa projektu URANOS).

Obr. 2. Priestorová distribúcia iníciaľných zásob POC na poľnohospodárskych pôdach Slovenska, odvodená z databázy ČMS-P

Záver

Vývoj zásob POC na poľnohospodárskych pôdach Slovenska je pomerne dobre otestovaný vo viacerých štúdiách, v ktorých bol využitý predikčný model RothC. Okrem iných významnou skupinou vstupných parametrov sú údaje o pôdnych vlastnostiach. Model RothC pre stanovenie vývoja zásob POC vyžaduje údaje o iníciaľnej zásobe POC na začiatku modelovacieho obdobia, podiele ílovej frakcie v štruktúre pôdy a informáciu o hĺbke pôdy, pre ktorú sa zásoba POC stanovuje, resp. modeluje. Na území Slovenskej republiky je z pohľadu komplexnosti a hlavne aktuálnosti najvýznamnejším zdrojom údajov o poľnohospodárskej pôde databáza čiastkového monitoringu – pôda. Štruktúra databázy

ČMS-P prispôbená zberu údajov z jednotlivých lokalít neumožňuje použiť potrebné parametre priamo, ale vyžaduje si ich dodatočnú úpravu do požadovanej podoby. V uvedenom príspevku prezentujeme postup transformácie údajov o pôdnych vlastnostiach z databázy ČMS-P do podoby a štruktúry potrebnej pre modelovanie vývoja zásob POC prostredníctvom modelu RothC. Zároveň štatistické zhodnotenie závislosti koncentrácie a zásoby POC ku vybraným priestorovým parametrom, ako aj parametrom pôdnych vlastností viedlo k určaniu delimitačných kritérií pre diferenciáciu územia poľnohospodárskych pôd Slovenska na simulačné jednotky, pre ktoré bolo modelovanie vývoja zásob POC uskutočnené.

Pod'akovanie

Táto práca bola podporená v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: „Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd“ (kód ITMS2014+ 313011W580), spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj v rámci riešenia projektu „Smerom k inteligentnému a udržateľnému manažmentu poľnohospodárskych pôd v oblasti klímy (EJP-SOIL, grant agreement ID: 862695), financovaného z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020. Táto práca vznikla taktiež za finančnej podpory rezortného projektu „Monitoring pôd SR – Tvorba a hodnotenie poznatkov o aktuálnom stave a vývoji pôdneho pokryvu v podmienkach klimatickej zmeny“ č. 1092/2022/MPRVSR-930 (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR).

Kontaktná adresa: Štefan Koco, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznavectva a ochrany pôdy – Regionálne pracovisko Prešov, Raymanova 1, 080 01 Prešov, Slovensko; e-mail: stefan.koco@nppc.sk

Literatúra

- Banwart, S.A., Black, H., Cai, Z., Gicheru, P.T., Joosten, H., Victoria, R.L., Milne, E., Noellemeyer, E., Pascual, U. 2015. The global challenge for soil carbon. In: Banwart, S.A., Noellemeyer, E., Milne, E. (Eds.), *Soil Carbon*. Scope Series volume 71, Cabi International, Boston, pp. 1-9. ISBN-13: 978 1 780064 532 2.
- Barančíková, G., Halas J., Gutteková, M., Makovníková, J., Nováková, M., Skalský, R., Tarasovičová, Z. 2010. Application of RothC model to predict soil organic carbon stock on agricultural soils of Slovakia. In *Soil and Water Research*. vol. 5, pp. 1–9, ISSN 1801-5395(print), 1805-9384 (On-line). Dostupné na: doi: 10.17221/23/2009-977 SWR.
- Barančíková, G., Makovníková, J., Skalský, R., Tarasovičová, Z., Nováková, M., Halas, J., Gutteková, M., Koco, Š. 2012. Simulation of Soil Organic Carbon Changes in Slovak Arable Land and their Environmental Aspects. In *Soil and Water Research*. vol.7, pp. 45-51, ISSN 1801-5395(print), 1805-9384 (On-line). Dostupné na: doi:10.17221/38/2011-SWR.
- Barančíková, G., Gömöryová, E., Tobiašová, E., Makovníková, J., Koco, Š., Halas, J., Skalský, R., Tarasovičová, Z., Takáč, J. 2019. *Pôdny organický uhlík a jeho odozva na využívanie krajiny Slovenska*. NPPC-VÚPOP, Bratislava, 105 pp. ISBN 978-80- 8163-029-3.
- Barančíková, G., Halas, J., Koco, Š., Takáč, J. 2021. Vplyv klimatickej zmeny a zmeny vo využívaní pôdy na zásobu pôdneho organického uhlíka. In *Synergia prírodných ekosystémov v krajine. Zborník recenzovaných vedeckých prác*. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica, Slovenská republika, pp. 34-41, ISBN 978-80-89800-19-3.
- Barančíková, G., Koco, Š. 2022. Sekvestrácia pôdneho organického uhlíka na poľnohospodárskej pôde. In *Naše pole*. vol. XXVI, no. 5, pp. 26-28. ISSN 1335-2466.
- Barančíková, G., Koco, Š., Makovníková, J., Halas, J., Skalský, R., Kobza, J. 2023. Development of soil organic carbon stock on agricultural soils of Slovakia. In Šarapatka, B., Bednář, M., Netopil, Patrik (eds.). *Adaptation strategies for soil and water conservation in a changing world. Proceedings The 5th WASWAC World Conference*. Palacky University Olomouc, pp. 66-67. ISBN 978 – 80 – 244- 6318-36.
- Bellassen, V., Angers, D., Kowalczewski, T., Olesen, A. Soil carbon is a blind spot of European national GHG inventories. In *Nature Climate Change*. Vol. 12, no.4, pp:1-8. Dostupné na: doi: 10.1038/s41558-022-01321-9.

- Campbel, E.E., Paustian, K., 2015. Current developments in soil organic matter modeling and the expansion of model applications: a review. In *Environmental Research Letters*. vol.10, 123004, ISSN 1748-9326. Dostupné na: doi:10.1088/1748-9326/10/12/123004
- Dechow, R., Franko, U., Kätterer, T., Kolbe, H. 2019. Evaluation of the RothC model as a prognostic tool for the prediction of SOC trends in response to management practices on arable land. In *Geoderma*. vol. 337, pp. 463-478, ISSN 0016-7061. Dostupné na: doi: 10.1016/j.geoderma.2018.10.001.
- Chevallier T., Hamdi, S., Gallali, T., Brahim, N., Cardinel, R., Bounouara, Z., Cournac, L., Chenu, C., Bernoux, M., 2016. Soil carbon as an indicator of Mediterranean soil quality. In: Haité, H., Yazami, D. (Eds.), *The Mediterranean Region under Climate Change: A scientific update*, Sub-chapter 3.5.3., Marseille, pp. 627-636. ISBN 978-2-7099-2219-7.
- Eckelmann, W., Baritz, R., Bialousc, S., Bielek, P., Carré, F., Houšková, B., Jones, R.J.A., Kibblewhite, M., Kozak, J., Le Bas, C., Tóth, G., Tóth, T. Várallyay, G., Halla, M.Y., Zupan, M. 2006. *Common Criteria for Risk Area Identification according to Soil Threats*. European Bureau Research Report no.20, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
- Gray, J.M., Bishop, T.F.A., Wilson, B.R. 2016. Factors controlling soil organic carbon stocks with depth in eastern Australia. In *Soil Science Society of America Journal*. vol. 79, pp.1741–1751, ISSN 1435-0661. Dostupné na: doi: 10.2136/sssaj2015.06.0224.
- Farina, R., Marchetti, A., Francaviglia, R., Napoli, R., DiBene, C. 2017. Modeling regional soil C stocks and CO₂ emissions under Mediterranean cropping systems and soil types. In *Agriculture Ecosystems & Environment*. vol.238, pp.128–141, ISSN 01678809. Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.agee.2016.08.015>
- Funes, I., Savé, R., Rovira, P., Molowny-Horas, R., Alcaniz, J.M., Ascaso, E., Herms, I., Herrero, C., Boixadera, J., Vayreda, J. 2019. Agricultural soil organic carbon stocks in the north-eastern Iberian Peninsula: Drivers and spatial variability. In *Science of the Total Environment*. vol. 668, pp. 283-294, ISSN 00489697, 18791026. Dostupné na: doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.02.317
- Hábová, M., Pospíšilová, L., Hlavinka, P., Trnka, M., Barančíková, G., Tarasovičová, Z., Takáč, J., Koco, Š., Menšík, L., Nerušil, P. 2019. Carbon pool in soil under organic and conventional farming systems. In *Soil and Water Research*. vol. 14, no. 3, pp.145-152, ISSN 1801-5395(print), 1805-9384 (On-line). Dostupné na doi: 10.17221/71/2018-SWR
- Kobza, J., Barančíková, G., Makovníková, J., Pálka, B., Styk, J., Širáň, M. 2017. Current state and development of land degradation processes based on soil monitoring in Slovakia. In *Agriculture*. vol. 63, pp.74-85, ISSN 2077-0472. Dostupné na: doi: 10.1515/agri-2017-0007.
- Kobza, J., Hrivňáková, K., Makovníková, J., Barančíková, G., Bezák, P., Bezáková, Z., Dodok, R., Grečo, V., Chlpík, J., Lištjak, M., Mališ, J., Piš, V., Schlosserová, J., Slavík, O., Styk, J., Širáň, M. 2011. *Jednotné pracovné postupy rozborov pôd*. VÚPOP, Bratislava, 136 pp. ISBN: 978-80-89128-89-1.
- Launay, C., Constantin, J., Chlebowski, F., Houot, S., Graux, A.-I., Klumpp, K., Martin, R., Mary, B., Pellerin, S., Therond, O. 2021. Estimating the carbon storage potential and greenhouse gas emissions of French arable cropland using high-resolution modelling. In *Global Change Biology*, vol. 27, pp.1645-1661. ISSN 13652486, 13541013. Dostupné na: doi: 10.1111/gcb.15512
- Linkeš, V., Kobza, J., Švec, M., Ilka, P., Pavlenda, P., Barančíková, G., Matúšková, L. 1997. *Monitoring pôd Slovenskej republiky. Súčasný stav monitorovacích vlastností pôd 1992 – 1996*. VÚPOP, Bratislava, 128 pp. ISBN: 80-85361-35-3
- Lorenz, K., Lal, R. (eds). 2018. *Carbon sequestration in agricultural ecosystems*, pp. 392. Berlin, Heidelberg, Springer. Dostupné na: <http://doi.org/10.1007/978-3-319-912318-5>.
- Lugato, E., Panagos, P., Bampa, F. Jones, A., Montanarella, L. 2014. A new baseline of organic carbon stock in European agricultural soils using a modelling approach. In *Global Change Biology*. vol, 20, pp.313-326. ISSN 13652486, 13541013. Dostupné na: doi: 10.1111/gcb.12292. ISBN 978-3-319-92317-8
- Makovníková, J., Širáň, M. 2011. *Modelovanie rovnovážnej objemovej hmotnosti pôdy*. VUPOP, Bratislava, 36 pp. ISBN: 978-80-89128-85-3.
- Mondini, C., Coleman, K. & Whitmore, A. 2012. Spatially explicit modelling of changes in soil organic C in agricultural soils in Italy, 2001–2100: Potential for compost amendment. In *Agriculture, Ecosystems & Environment*. vol., 153, pp. 24–32, ISSN 01678809. Dostupné na: <https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.02.020>
- Morais, T., Teixeira, R., Domingos, T. 2019. Detailed global modelling of soil organic carbon in cropland, grassland and forest soils. In *PloS one*, 14(9): e0222604. ISSN 1932-6203 Dostupné na: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222604> ISSN 1932-6203
- Panagos, P., Van Liedekerke, M., Borelli, P., Koninger, J., Ballabio, C., Orgiazzi, A., Lugato, E., Liakos, L., Hervas, J., Jones, A., Montanarella, L. 2022. European Soil Data centre 2.0: Soil data and knowledge in support of the EU policies. In *European Journal of Soil Science*, vol. 73, pp. e13315. Dostupné na: <https://doi.org/10.1111/ejss.13315>

**Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, 2023**

- Peralta, G., Di Paolo L., Luotto, I., Omuto, C., Mainka M., Viatkin, K., Yigini, Y. 2022. *Global soil organic carbon sequestration potential map (GSOSeq v1.1) – Technical manual*. Rome, FAO. Dostupné na: <https://doi.org/10.4060/cb2642en>
- Poeplau, C., Don, A. 2013. Sensitivity of soil organic carbon stocks and fractions to different land-use changes across Europe, In *Geoderma* 192, 189-201, ISSN 0016-7061. Dostupné na: doi: 10.1016/j.geoderma.2012.08.003
- Prokopyeva, K., Romanenkov, V., Sidorenkova, N., Pavlova, V., Siptits, S., Krasilnikov, P., 2021. The Effect of Crop Rotation and Cultivation History on Predicted Carbon Sequestration in Soils of Two Experimental Fields in the Moscow region, Russia. In *Agronomy*, vol., 11, pp.226, ISSN 2073-4395. Dostupné na: doi: 10.3390/agronomy11020226
- Rodrigues, L., Hardy B., Huyghebeart, B., Fohrafellner, J., Fornara, D., Barančíková, G., Bárcena, T., De Boever, M., Di Bene, C., Feiziené, D., Kätterer, T., Laszlo, P., O'Sullivan, L., Seitz, D., Leifeld, J. 2021. Achievable agricultural soil carbon sequestration across Europe from country-specific estimates. In *Global Change Biology*, vol. 27, pp. 6363-6380, ISSN 13652486, 13541013. Dostupné na: <https://doi.org/10.1111/gcb.15897>
- Schmer, M., Jin, V., Wienhold, B., Varvel, G., Follett, R. 2014. Tillage and Residue Management Effects on Soil Carbon and Nitrogen Under Irrigated Continuous Corn. In *Soil Science Society of America Journal*, vol.,78, pp.1987- 1996. ISSN 1435-0661. Dostupné na: DOI: 10.2136/sssaj2014.04.0166
- Skalský, R., Pavlenda, P., Barančíková, G., Koco, S., Barka, I., Tarasovičová, Z., Makovniková, J., 2017. Odhad zásoby organického uhlíka v povrchovej vrstve pôd Slovenska. In: Sobocká, J. (Ed.), 2017, *Vedecké práce VÚPOP*, vol., 39, pp. 87-94. ISBN: 978-80-8163-023-1, https://www.vupop.sk/dokumenty/Vedecke_prace_2017.pdf.
- Skalský, R., Koco, Š., Barančíková, G., Tarasovičová, Z., Halas, J., Koleda, P., Makovniková, J., Gutteková, M., Tobiášová, E., Gömöryová, E., Takáč, J. 2020. Land Cover and Land Use Change-Driven Dynamics of Soil Organic Carbon in North-East Slovakia Croplands and Grasslands Between 1970 and 2013. In *Ekológia* (Bratislava). vol., 39 (2), pp.159 - 173. Dostupné na: doi: 10.2478/eko-2020-0012.
- Smith, P., Soussana, J.F., Angers, D., Schipper, L., Chenu, C., Rasse, D., Batjes, N. *et al.* 2020. How to measure report and verify soil carbon change to realize the potential of soil carbon sequestration for atmospheric greenhouse gas removal. In *Global Change Biology*. vol., 26(1), pp.219–241. ISSN 13652486, 13541013. Dostupné na: doi: 10.1111/j.1365-2486.2012.02689.x
- Smith, J., Smith, P., Wattenbach, M., Zaehle, S., Hiederer, R., Jones, R., Montanarella, L. *et al.* 2005. Projected changes in mineral soil carbon of European croplands and bgrasslands,1990-2080. ISSN In *Global Change Biology*. vol., 11(12): pp.2141–2152. ISSN 13652486, 13541013. Dostupné na: doi: 10.1111/j.1365-2486.2005.001075.x
- Smith, J., Smith, P., Meyer, M., Z., Wattenbach, M., Meyer, J., Lindner, M., Zaehle, S., Hiederer, R., Jones, R.J.A., Montanarella, L., Rounsevell, M. 2006. Projected changes in mineral soil carbon of European forests,1990-2100. In *Canadian Journal of Soil Science*. Vol., 86, pp. 159-169. ISSN 13652486, 13541013. Dostupné na: <https://doi.org/10.4141/S05-078>

Názov publikácie: Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave

Zostavili: Adamčíková Katarína, Golian Jozef

Grafická úprava: Semjon Boris

Autori: kolektív autorov

Vydavateľ: Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, online zborník vedeckých prác

Rok vydania: 2023

Počet strán: 208

Vydanie: prvé

Forma vydania: online

Materiál neprešiel jazykovou úpravou.
Za obsahovú a jazykovú stránku zodpovedajú autori textu.

ISBN 978-80-974779-0-5

**Ústav
ekológie
lesa
SAV**

ISBN 978-80-974779-0-5